

VIII Международный форум
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЧЕРЕЗ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

18 мая 2016 г. в рамках Международных дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН и VI Международных Абалкинских чтений на базе Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова состоялся VIII Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности». В программу Международного форума вошли пленарное заседание, сессии: «Евразийский рынок интеллектуальной собственности», «Учетная политика, налогообложение и коммерциализация интеллектуальной собственности на предприятиях ОПК», «Управление интеллектуальной собственностью в кредитной организации и страхование рисков интеллектуальной собственности», «Кадры для рынка интеллектуальной собственности».

На пленарном заседании Международного форума состоялась презентация национального доклада «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ЕАЭС и СНГ в 2015 году». Докладчиком выступил Лопатин Владимир Николаевич, генеральный директор Корпорации интеллектуальной собственности РНИИС, председатель национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность», заведующий базовой кафедрой «Управление интеллектуальной собственностью РЭУ» им. Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор.

В своем докладе В. Н. Лопатин осветил основные экономические, правовые и организационные проблемы развития рынка интеллектуальной собственности в России. Докладчик коснулся вопроса актуальности проблемы глобальной борьбы за природные, трудовые, финансовые, технологические ресурсы, в процессе которой возникают препятствия для развития региональных рынков, в том числе и рынка интеллектуальной собственности. Препятствия выражаются во введении в действие экономических санкций, международных правовых нормативных актов (соглашения ВТО, ВТО 2, Киотский протокол и т. п.), налагающих ограничения на развитие региональной (российской) нормативной правовой базы, затрагивающей, в том числе и сферу интеллектуальной собственности.

Докладчик подробно остановился на проблеме кризиса патентования. Занимая в последние годы 6–7-е места по числу заявок и выданных патентов в мире, Россия имеет ничтожно малую экономическую отдачу: 0,3–0,5 % доли в мировой торговле в этом секторе рынка. Процесс коммерциализации новых продуктов и технологий выражен слабо. Как было отмечено на заседании Общества Макса Планка, в мире имеет место кризис патентования. На первое место выходят беспатентные лицензионные продажи (базы данных, ноу-хау и т. п.). Кроме того, докладчик

обратил внимание на то, что при условии патентования результата интеллектуальной деятельности на физическое лицо, процесс коммерциализации результата интеллектуальной деятельности затрудняется. Такая проблема существует, например, в Болгарии, где 70 % патентообладателей – физические лица.

Профессор Лопатин также коснулся проблемы коррупции в сфере НИОКР, которая ведет к удорожанию конечной инновационной продукции, что негативно сказывается на развитии высокотехнологичного сектора экономики. По мнению докладчика за последние 20 лет сфера НИОКР стала одной из самых коррупциогенных. Такое положение вещей связано с тем, что в области НИОКР пересекаются сферы законотворчества, бюджетного процесса, государственных закупок, контрольно-надзорная и правоохранительная функции государства. Он также высказал свое отношение к существующей системе показателей результативности научной деятельности, делая акцент на то, что она не в полной мере раскрывает истинную ее результативность. Существующие показатели результативности научной деятельности, не учитывающие уровень коммерциализации исключительных прав, приводят к имитации инновационной активности. Так, по мнению докладчика, в качестве результативности научной и инновационной деятельности нужно рассматривать не число зарегистрированных патентов, а число патентов, использованных в производстве. Автор уделил внимание в своем докладе и вопросам налогового стимулирования инновационной деятельности. Он указал на то, что этот механизм слабо применяется в России и в странах Евразийского экономического союза. Несмотря на то что нормативно существует множество инструментов налогового стимулирования сферы создания и использования результатов интеллектуальной деятельности, в стране немного предприятий, которые о них знают и используют, что свидетельствует о правовой и экономической безграмотности. Кроме того, докладчик коснулся проблем отсутствия сформированного единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, а также единых национальных стандартов, регулирующих сферу интеллектуальной собственности.

Далее на пленарном заседании выступил заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ – Исполнительного секретаря СНГ Иванов Сергей Викторович с докладом «О ходе реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г.». С. В. Иванов рассказал о существующих пилотных проектах совместной деятельности по приоритетным отраслям промышленности, а также о 57 перспективных совместных проектах. Третий доклад был посвящен вопросам защиты интеллектуальной собственности в Союзном государстве. Докладчик – Кубрин Алексей Александрович, заместитель Государственного секретаря Союзного государства. Докладчик рассказал об успехах Республики Беларусь в решении вопросов учета и использования объектов интеллектуальной собственности. Также автор доклада поднял вопросы о необходимости

создания института оценки объектов интеллектуальной собственности в России, решения проблемы их коммерциализации и создания механизма повышения заинтересованности создателей объектов интеллектуальной собственности в их патентовании.

Докладчики отметили существующую проблему отсутствия взаимодействия, в частности по вопросам, связанным с созданием и развитием рынка интеллектуальной собственности между Содружеством Независимых Государств и Евразийским экономическим союзом.

На пленарном заседании был организован телемост с Красноярском, Севастополем, Пятигорском, Краснодаром, Саратовом, на котором представители вузов, научной общественности и сектора высокотехнологичного производства смогли высказать свою точку зрения на проблемы, затронутые в докладах, задать вопросы докладчикам.

В частности, представитель Красноярска сказал несколько слов о проблемах формирования рынка интеллектуальной собственности Красноярского края. При этом он привел интересные цифры, характеризующие уровень технологического развития этого региона. Красноярский край занимает третье место по патентной активности в стране (по краю регистрируется около 125 патентов ежегодно), 12-е место по инновационным индикаторам. В регионе реализуется проект объединения 12 научно-исследовательских институтов РАН, а также ранее функционировавшей РАСХН для осуществления междисциплинарных проектов, кроме того, идет создание центра превосходства на базе университета – участника проекта «5-100», а также создание опорного университета с инженерным направлением, который расценивается как драйвер создания и защиты института интеллектуальной собственности. В Красноярском крае функционирует четыре промышленных парка, три региональных инновационных центра, девять центров коллективного пользования, 12 центров молодежного инновационного творчества. В 2014 г. создан Сибирский центр интеллектуальной собственности.

Представители Севастополя задали вопросы участникам пленарного заседания об учете и оценке объектов интеллектуальной собственности. На их вопросы ответил профессор В. Н. Лопатин. По его мнению, возникают ситуации, когда государственная регистрация создает дополнительные ограничения и проблемы для их коммерциализации. Так, например, права на такие результаты интеллектуальной деятельности, как программы ЭВМ, базы данных, интегральные микросхемы не нуждаются в государственной регистрации для постановки на учет предприятием, так как охраняются с момента создания по аналогии с авторским правом. Государственная регистрация предоставляет охрану формы результата интеллектуальной деятельности, а не содержания, как, например, при охране произведений литературы. В этом случае содержание результата интеллектуальной деятельности остается незащищенным, и тогда наилучшим способом защиты является режим ноу-хау. В. Н. Лопатин еще раз упомянул о том, что требуется создание национальных стандартов бухгалтерского и налогового учета объектов интеллектуальной собственности. Еще одной проблемой, сдерживающей развитие

системы учета объектов интеллектуальной собственности, является так называемая ведомственная разобщенность, которую можно преодолеть созданием единой базы данных объектов интеллектуальной собственности. Так, в 2018 г. планируется запустить единую базу данных НИОКР двойного и специального назначения для использования в гражданском производстве. Аналогичные базы данных имеются за рубежом. Также профессор В. Н. Лопатин отметил наличие проблемы дефицита кадров, специализирующихся на сфере интеллектуальной собственности. Оценка этого дефицита составляет около 50 тыс. человек.

Далее с докладом «Проблемы формирования экономики интеллектуальной собственности и пути их решения для инновационного развития России» выступил Пушкин Василий Михайлович, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ. Он затронул проблемы финансирования сферы создания результатов интеллектуальной деятельности, доминировании в структуре финансирования этой сферы государственных средств, низкой активности частных инвесторов, а также проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Представители Пятигорска задали вопрос о проблеме коррупции в сфере НИОКР и путях ее преодоления. Докладчики согласились, что проблема актуальная и сложная. Одной из мер, которая могла бы обуздать коррупцию в научно-технической сфере, является введение в систему показателей результативности научно-технической деятельности такого, например, индикатора, как объем продаж продукции, произведенной на основе использования объектов интеллектуальной собственности. Представители Краснодара подняли вопросы сотрудничества стран СНГ. С. И. Иванов ответил на эти вопросы, в частности, упомянув, что основными проблемами стран СНГ являются деиндустриализация, потеря производственной кооперации, совместной работы научно-исследовательских институтов. Представители Саратова подняли тему учета научного открытия, как результата интеллектуальной деятельности. Оно не относится ни к охраняемым (статья 1225 Гражданского кодекса РФ), ни к неохраняемым результатам интеллектуальной деятельности. Вопрос отнесения научного открытия к объектам интеллектуальной собственности, права на которые необходимо охранять, является весьма спорным, так как научное открытие, как правило, связано с установлением новой истины о материальном мире, открытием какого-либо природного явления, права на которые нельзя фиксировать за ученым-открывателем этого явления или истины.

В ходе пленарного заседания был сделан доклад «Развитие делового инновационного сотрудничества между Россией и Китаем». Докладчик – Монкевич Виталий Викентьевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПИ). В. В. Монкевич рассказал о созданных совместных российско-китайских инновационных центрах. Он отметил, что китайская сторона старается создавать эти центры на своей территории. У российской же стороны нет стратегии развития инновационных центров, что относится к явным недостаткам

российской научно-технической политики. Кроме того, докладчик отметил, что в Китае в каждой производственной корпорации присутствует свой инновационный центр, в России же такой практики нет. Важным представляется отметить то, что российская сторона в рамках сотрудничества продает своим китайским партнерам не права на интеллектуальную собственность, а сам высокотехнологичный продукт, созданный на основе использования российской интеллектуальной собственности. Китайская сторона приобретает продукт; исследует его; затем патентует технологии, заложенные в приобретенном продукте как собственные; продает патенты и получает регулярный доход в форме роялти за предоставление прав на использование запатентованной технологии. Россия же в этой ситуации получает лишь единовременный платеж за проданный продукт.

На сессии «Управление интеллектуальной собственностью в кредитной организации и страхование рисков интеллектуальной собственности» были подняты такие темы, как банки и рынок интеллектуальной собственности; разработка технологии банковского кредитования под залог интеллектуальной собственности; механизмы использования интеллектуальной собственности при создании добавочной стоимости при капитализации активов и при обеспечении кредитов, займов, гарантий и ценных бумаг; проблемы страхования рисков интеллектуальной собственности и пути их решения в странах ЕАЭС и др. Все эти темы напрямую связаны с проблемой развития отечественного рынка интеллектуальной собственности, оценкой рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности и прав на них. К сожалению, в ходе докладов не был упомянут важнейший институт независимой оценки, который уже более 20 лет функционирует в России. Российские оценщики уже имеют опыт проведения оценки рыночной и иных видов стоимости прав на объекты интеллектуальной собственности, несмотря на отсутствие развитого рынка интеллектуальной собственности в стране. Возможно, решить проблему корректного учета объектов интеллектуальной собственности, в том числе принадлежащих государству, удастся, в том числе с помощью привлечения института независимой оценки. В ходе обсуждения темы становления рынка интеллектуальной собственности была озвучена проблема отсутствия средств у создателей результатов интеллектуальной деятельности на их патентование. В основном эта проблема касается государственных научно-исследовательских институтов, иных государственных учреждений. Также существует проблема низкого уровня частного инвестирования на начальной стадии создания объектов интеллектуальной собственности. Финансовые и кредитные организации, инвестиционные фонды неохотно вкладывают денежные средства на начальной стадии создания интеллектуальной собственности, оценивая их как высокорисковые проекты. При этом в дискуссии было упомянуто, что за рубежом кредитование под объекты интеллектуальной собственности развито хорошо.

Подводя итоги дискуссии, было отмечено, что для развития рынка интеллектуальной собственности в России необходимо не только совершенствование нормативной правовой базы, дополнительного

финансирования этой сферы, но и реструктуризация российской экономики, а именно структурный сдвиг в сторону обрабатывающей промышленности – производственного сектора – потенциального потребителя результатов интеллектуальной деятельности. Именно за счет обрабатывающей промышленности можно значительно увеличить спрос на объекты интеллектуальной собственности. А, как известно, по законам экономики, без наличия спроса на интеллектуальную собственность, нет и рынка интеллектуальной собственности даже при наличии предложения.

*Обзор подготовлен кандидатом экономических наук,
заведующей отделом РИЭПП С. Е. Ушаковой и
кандидатом юридических наук,
заведующей сектором РИЭПП О. Л. Сергеевой*